

**OS EFEITOS DO eWON NA MUDANÇA DE ATITUDES
EM RELAÇÃO A UMA NOVA MARCA**

Resumo

Prof. Esp. Daniel Kusters

Mestrando FEA-USP
daniel.kusters@gmail.com

Prof. Me Alexander Homenko

Neto Doutorando Administração
PUC SP
profhomenko@gmail.com

**Prof. Me. Maurício Roberto de
Ortiz Camargo**

Doutorando Administração
PUC SP
mocamargo@hotmail.com

Prof. Me. Rodolfo Ribeiro

Doutorando Administração
FEA – USP
dolfo.ribeiro@gmail.com

SADSJ- South American Development
Society jornal – São Paulo, Brasil.

O boca-a-boca eletrônico ou *electronic word-of-mouth* (eWOM) tem ganhado importância nos últimos anos nas áreas que estudam o comportamento do consumidor. Este trabalho contribui para o conhecimento sobre o tema investigando as mudanças atitudinais causadas pela sequência de aparição das informações sobre uma nova marca e os efeitos moderadores do envolvimento. Dois experimentos foram conduzidos e os achados sugerem que as informações sobre uma nova marca, quando apresentadas de forma sequencial, podem alterar a atitude de forma relevante se tiverem valências opostas. Estas atitudes podem ser determinantes para a decisão de compra e primeira experiência com uma nova marca.

Palavras chave: Consumidor, eWOM, Atitude

Introdução

Com a expansão da tecnologia de e-commerce, a internet tornou-se um importante canal de marketing para vendas de novos produtos aos consumidores, e assume um papel relevante nas estratégias de vendas de um crescente número de empresas (Subramaniam, Shaw, e Gardner, 2000). Enquanto isso, os consumidores se deparam com novos produtos e serviços dos quais os custos e benefícios não podem ser conhecidos antes da compra. Embora estes consumidores possam formar suas atitudes sobre o produto pelo ato do consumo, ele assumirá certos riscos ao tomar esta decisão. Para reduzir a possibilidade de uma escolha inadequada que poderá levá-lo a ter uma experiência negativa, eles podem esperar e observar o que outros consumidores dizem a respeito (McFadden & Train, 1996) em um processo conhecido como boca-a-boca eletrônico. Este tipo de comunicação está disponível para uma infinidade de categorias de serviços e produtos incluindo hotéis, restaurantes, livros, eletrônicos, jogos e etc.

Nos últimos anos, o boca-a-boca eletrônico, ou *eletronic word-of-mouth* (eWOM) tem se tornado uma fonte de informação muito utilizada para a tomada de decisão (Jalilvand, Esfahani, & Samiei, 2011). Há crescentes evidências que este tipo de boca-a-boca tem impacto significativo no comportamento de compra. Spors (2006) aponta para uma pesquisa realizada pelo *Wall Street Journal* em que 71% dos adultos nos Estados Unidos utilizam as revisões dos consumidores, e destes, 42% confiam na informação da fonte. De acordo com o estudo de Gretzel (2008) três quartos dos viajantes planejam suas viagens baseados em opiniões dos consumidores via internet. Chen & Xie (2008) mostraram que metade dos usuários que visitam os sites de compras reportou que as revisões são importantes ou extremamente importantes para suas decisões. Outras pesquisas apontam a influência das revisões nas vendas de produtos como livros, CDs e filmes (Chevalier & Mayzlin, 2006; Ghose & Ipeirotis, 2006; Zhu & Zhang, 2006) e que os consumidores consideram as opiniões de anônimos seguras e confiáveis em muitos casos (Fong & Burton, 2006). Por exemplo, as informações salientes podem refletir nas atitudes e contribuir para a crença a respeito de uma nova marca quando consumidores estão interessados em buscar sobre acomodações em viagens pela internet e não conhecem nenhum hotel ou tiveram experiências prévias (Sen & Lerman, 2007). Todas estas evidências reforçam a

importância da ferramenta no comportamento de compra e a necessidade de maior conhecimento do tema (Andrade, Mazzon, & Katz, 2006) e, por este motivo, o eWOM gerado atenção considerável de acadêmicos, profissionais de administração, marketing e de outras áreas relacionadas aos estudos de comportamento.

Da perspectiva teórica, este trabalho faz três contribuições. Primeira, ela procura entender os efeitos atitudinais dos indivíduos diante das avaliações em relação a marcas desconhecidas em situações cotidianas de buscas por um produto ou serviço. Segunda, avalia como se comporta esta atitude à medida que o consumidor entra em contato com as opiniões positivas ou negativas escritas pelos usuários. E, por fim, avalia o efeito moderador do envolvimento nestas relações. Da perspectiva gerencial, esta pesquisa reforça a importância que os profissionais da área devem dar ao eWOM, não somente aos que já estão praticando, mas também para os que lidam com o lançamento de novos produtos ou marcas. O estudo também traz informações que podem ajudar na elaboração de estratégias e táticas de comunicação para reduzir possíveis atitudes negativas com relação às novas marcas, diminuindo as barreiras para a primeira experimentação.

Sustentação teórica das hipóteses de pesquisa

O boca-a-boca eletrônico, ou *eletronic word-of-mouth* (eWOM) é basicamente uma extensão do boca-boca para a internet. Ele se refere a qualquer informação de caráter positivo ou negativo feito por consumidores atuais ou potenciais sobre um produto, serviço ou marca, e está disponível para uma ampla gama de pessoas e instituições (Hennig-Thurau & Walsh, 2003). Esta ferramenta pode ser manifestada em diversos tipos de sites (ex.: site do próprio fabricante, portais especializados em temas, portais de varejo e etc.) e de várias formas (salas de bate-papo, fóruns, blogs e mural de mensagens), das quais as mais comuns e prevalentes são as revisões dos consumidores *customer review* (CR), as notas de avaliação individual, *individual rating* (IR), e a média do total de avaliações, *average rating* (AR) (Chatterjee, 2001). Geralmente, os usuários podem prover ambos: uma nota de avaliação individual e uma revisão que pode ser resumida ou detalhada.

As informações sobre os produtos na internet usualmente trazem como informação saliente uma nota média quantitativa conhecida como *average rating* (AR),

que compreende na média do total de notas atribuídas pelos consumidores, e logo ao lado a informação do respectivo volume absoluto de avaliações. Este AR pode ser simplesmente mostrado como o valor numérico (Ex.: 7.3 e 5.5), porém é comum encontrá-lo na forma de estrelas ou pequenas esferas que vão sendo preenchidas conforme a nota aumenta. Normalmente, elas podem ter cinco graus de intensidade variando de zero (mínimo) a cinco (máximo), ou zero a dez seguindo a mesma lógica. Por exemplo, no site da Amazon.com, uma das primeiras informações a surgir na busca por qualquer produto é seu AR (★★★★★ ▾ 1,012 customer reviews). Estas notas médias podem refletir uma média geral sobre a experiência e conhecimento somado dos consumidores, suas satisfações gerais e a qualidade percebida.

Alguns estudos mostram que somente o volume absoluto de AR já pode afetar a disposição do consumidor a comprar determinado produto (Chevalier & Mayzlin, 2006a; Duan, Gu, & Whinston, 2008). Outras pesquisas avaliaram a influência existente da valência das notas (positivas ou negativas) nas vendas. Zhang & Dellarocas (2006) desenvolveram uma regressão linear em que mostraram a influência do AR semanal nas receitas de bilheteria de um filme. Chevalier & Mayzlin (2006a) demonstraram que as vendas relativas de um determinado livro aumentaram em 16 unidades a cada aumento gradual na média de notas. Entretanto, outros acadêmicos encontram resultados diferentes. No estudo de Duan *et al.*, (2008) não houve correlação entre as notas médias atribuídas diariamente com a bilheteria nas duas primeiras semanas de um filme, mas houve influência do volume de notas. Para facilitar a leitura restante, será usado o termo AR_{POSITIVO} para denominar a valência positiva do *average rating* e AR_{NEGATIVO} para a valência oposta. Este estudo tem interesse em mensurar os efeitos destas valências nas atitudes dos consumidores.

As atitudes refletem uma avaliação geral positiva ou negativa de algo, baseada em uma série de associações ao objeto (Malhotra, 2005). De acordo com (Fishbein & Ajzen, 1975) a atitude de uma pessoa em um determinado tempo é a função de suas crenças sobre um objeto. Com base em seus componentes afetivos, cognitivos e comportamentais, os indivíduos podem formar uma impressão positiva ou negativa que sumariza suas avaliações a respeito de algo (Fishbein & Ajzen, 1975). Uma vez formada, estas avaliações moldam os sentimentos, crenças e comportamentos e conseqüentemente, os componentes tendem a se tornar similar na valência (positiva ou negativa) em relação ao objeto em questão. Logo, as pessoas que possuem uma atitude positiva a algo tenderão a alinhar estas crenças, sentimentos e

comportamentos em uma valência (Eagly & Chaiken, 1993). Os consumidores podem formar atitudes em relação a qualquer assunto. Em marketing, são comuns estudos que avaliem as atitudes em relação a marcas, produtos, publicidades, lojas, atividades e assim por diante.

A discussão sobre o reflexo das atitudes nas intenções e comportamento vão além deste trabalho. Entretanto, a avaliação da atitude está baseada na teoria do comportamento planejado (Ajzen, 1991), em que a intenção é determinada pela atitude pessoal e subjetiva e, portanto, torna-se a melhor predição sobre comportamento. Então, a atitude do consumidor pode correlacionar-se com a intenção de compra, ou seja, pode ser fundamental na decisão em comprar ou não determinado produto e serviço em algumas situações.

Devido à capacidade limitada no processamento de informações, o consumidor pode tentar reduzir ao máximo o nível de esforço que gasta em um julgamento. O efeito de recenticidade (Asch, 1952) sugere que a ordem em que o consumidor recebe as informações pode afetar estas atitudes, e as mensagens que geralmente aparecem primeiro têm maior poder persuasivo. Então, a razão pela qual a atitude é afetada pelo AR é direta: notas médias positivas geram atitudes positivas para o produto ou serviço, enquanto notas médias negativas podem reduzi-las. Nesta linha, a primeira hipótese a ser testada será:

H1: A exposição inicial a um AR_{POSITIVO} gera atitude positiva para uma marca desconhecida, enquanto a exposição a um AR_{NEGATIVO} gera atitude negativa para uma marca desconhecida.

De acordo com a teoria do julgamento social, o envolvimento modera o efeito nas atitudes (Sherif & Hovland, 1961; Wang & Lee, 2006). Envolvimento é definido como a relevância percebida de um objeto por parte do consumidor baseado em seus interesses, valores e necessidades, e quanto maior o envolvimento, maior será a relevância pessoal (Zaichkowsky, 1985). Há uma vasta aceitação da sua importância para os estudos de comportamento do consumidor (Celsi & Olson, 1988). Para facilitar a leitura restante, usaremos o termo E_{ALTO} para o envolvimento alto E_{BAIXO} para o envolvimento baixo com o produto.

O modelo de probabilidade de elaboração (Petty & Cacioppo, 1984) aponta que o envolvimento influenciará na rota de persuasão que a informação seguirá. Consumidores com E_{ALTO} tendem a processar a informação por uma rota central, enquanto outros, com E_{BAIXO} , tendem a usar uma rota periférica. Os consumidores que

processam a informação pela rota central avaliam de forma mais racional a informação, e os que processam pela rota periférica adotam um julgamento mais emocional e intuitivo (Petty, Cacioppo, & Goldman, 1981).

No contexto do eWOM, poucos estudos avaliaram a moderação do envolvimento. O estudo de Lee, Park, e Han (2008) mostrou que a qualidade das revisões pode influenciar a atitude do consumidor de forma diferente em E_{ALTO} e E_{BAIXO} . Na primeira parte deste estudo, será investigado se há alguma influência do envolvimento na atitude com relação à valência do AR. Sugere-se que os consumidores com E_{ALTO} tenderão a ter atitudes mais positivas ao AR atribuído a uma nova marca se comparados aos clientes com E_{BAIXO} . Sendo assim, temos a segunda hipótese da pesquisa:

H2: Em condição de E_{ALTO} e $AR_{POSITIVO}$, o consumidor tenderá a ter uma atitude mais positiva, enquanto em condição de E_{ALTO} e $AR_{NEGATIVO}$, o consumidor tenderá a ter uma atitude mais negativa. Ambos comparados à condição de E_{BAIXO} .

Enquanto o AR é visto como uma codificação numérica das opiniões dos consumidores, a revisão dos consumidores, *consumer review* (CR), pode ser vista como uma informação mais tácita, com explicações em forma de texto das experiências e sentimentos dos consumidores sobre um produto ou serviço (Hu, Koh, & Reddy, 2013).

No estudo de Chevalier e Mayzlin (2006) há evidências que os consumidores fazem a leitura das CRs e podem não se basear simplesmente em informações numéricas. Entretanto, o número de revisões que são consultadas após o contato com o AR também influencia nesta avaliação. Lee *et al.* (2008), apontam que, a cada busca executada, os usuários consultam de quatro a oito revisões, com quatro a cinco linhas cada.

As CRs podem ser agrupadas, codificadas e interpretadas em valências positivas, negativas ou neutras (Sparks & Browning, 2011), e isto pode depender do percentual predominante (Liu, 2006). Por exemplo, se existirem quatro opiniões positivas e uma negativa, o consumidor pode inferir que, no geral, a avaliação sobre aquele produto será positiva, uma vez que oitenta por cento das opiniões foram favoráveis. Para facilitar o restante da leitura, será utilizado o termo $CR_{POSITIVA}$ para a predominância de valência positiva e $CR_{NEGATIVA}$ para predominância de valência negativa. Esta interpretação do percentual predominante entre $CR_{POSITIVA}$ e $CR_{NEGATIVA}$

pode ajudar o consumidor a reforçar ou refutar a intenção de compra de um produto, serviço ou marca após o contato com as informações numéricas (ARs), refletindo-se em possíveis mudanças de atitude.

Se a determinação das atitudes são frutos das crenças, qualquer mudança nesta atitude deve ser baseada na mudança das crenças anteriores (Fishbein & Ajzen, 1975). As crenças podem ser modificadas ao se reforçar ou atenuar sua posição inicial, por adição ou subtração de informação. Esta mudança compreende na recuperação da informação na memória e a consideração do novo cenário de informações (Bohner & Dickel, 2010). Estas mudanças podem ser alteradas com maior facilidade quando não há crenças estáveis como, por exemplo, experiências anteriores com a marca e em situações contextuais específicas. Este efeito pode ser reforçado quando estas novas informações são mostradas em sequência rápida, podendo atenuar os efeitos de recência, ou seja, anular as atitudes formadas pela primeira informação exposta (Murdock, 1962). Sendo assim, as hipóteses investigadas para esta questão serão:

H3: Diante de uma $CR_{NEGATIVA}$ haverá mudança de atitude se o consumidor tiver sido exposto anteriormente a um $AR_{POSITIVO}$ de uma nova marca, e diante de uma $CR_{POSITIVA}$ haverá mudança de atitude se o consumidor tiver sido exposto anteriormente a um $AR_{NEGATIVO}$ de uma nova marca.

H4: Em condição de E_{ALTO} e $CR_{POSITIVA}$, o consumidor tenderá a ter uma atitude final mais positiva, enquanto em condição de E_{ALTO} e $CR_{NEGATIVA}$, o consumidor tenderá a ter uma atitude final mais negativa. Ambos comparados à condição de E_{BAIXO} .

Nesta lógica, se os consumidores no processo de decisão têm contato com o AR e posteriormente à CR, as atitudes podem ser ajustadas para a última informação, ou seja, pela valência da CR. Esta mudança pode ocorrer com marcas novas uma vez que o consumidor não tem crenças formadas anteriormente ou as associações com a marca são ainda instáveis. Sugere-se que estas mudanças de atitude podem ser moderadas também pelo envolvimento. Na sequência deste trabalho, serão apresentados os dois experimentos realizados para investigar estas quatro hipóteses apresentadas.

Experimento 1: efeito do ar na atitude e moderação do envolvimento

Para investigar H1 e H2 foi conduzido um experimento em que foi apresentada aos participantes uma situação cotidiana de busca por uma nova pizzaria, em um ambiente *online*, e em situações de E_{ALTO} e E_{BAIXO} com o produto.

Método

Estudantes de graduação (N=135) foram convidados a responder o questionário em laboratório entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. A idade média dos participantes foi de 23 anos (SD=3,27 anos), sendo 45% do sexo masculino e 55% do sexo feminino. Os respondentes foram aleatoriamente alocados em um dos quatro grupos, com desenho 2 x 2, *between subjects*, em que foram manipuladas como variáveis independentes o nível de envolvimento (E_{ALTO} e E_{BAIXO}) e posteriormente o *average rating* (AR_{POSITIVO} e AR_{NEGATIVO}). A atitude foi medida como a variável dependente.

Os participantes receberam um link da pesquisa e iniciaram a primeira atividade lendo uma situação de consumo simulando uma situação de E_{ALTO} ou E_{BAIXO} . Este envolvimento foi manipulado por instrução, utilizando a técnica projetiva. Esta técnica é particularmente útil quando há dificuldade de medir as variáveis diretamente (Haire, 1950). Ao mesmo tempo, procurou-se neutralizar outras variáveis do contexto, como o preço, para reduzir interferências na medida dependente. O mesmo foi feito com a marca, localização ou qualquer referência que pudesse fornecer pistas que influenciariam na atitude para uma marca desconhecida. Então, duas histórias foram criadas para refletir estes pontos:

Para o envolvimento baixo (E_{BAIXO}):

“João, um cara que não gosta muito de pizza, acabou de se mudar para um novo bairro. Hoje, uma noite de segunda-feira, João precisa resolver uma série de coisas importantes da mudança...caixas e mais caixas. João está sozinho, almoçou muito e não está com tanta fome, mas resolveu pedir uma pizza qualquer para comer rapidamente. João não conhece nenhuma pizzaria da região e, por isso, recorreu a um aplicativo no celular para localizar uma. A única condição que ele filtrou foi que o preço estivesse de acordo com o que ele desejava pagar...”.

Para o envolvimento alto (E_{ALTO}):

“João, um filho de italianos, que tem paixão por pizza, acabou de comprar o seu primeiro apartamento. Hoje, na primeira noite de sábado morando nele, resolveu dar um jantar e pedir pizzas. Ele convidou a família e amigos muito especiais para a comemoração da realização deste sonho, e claro, acompanhado de sua comida preferida, pizza! Mas João não conhece nenhuma pizzaria da nova região e, por isso,

recorreu a um aplicativo no celular para localizar alguma. A única condição que ele filtrou foi que o preço estivesse de acordo com o que ele desejava pagar...”.

Para medir o envolvimento, foi utilizada uma adaptação e tradução da escala de inventário de envolvimento pessoal (Zaichkowsky, 1985) de diferencial semântico e sete pontos. Alguns dos vinte itens originais da escala que não se adequaram ao contexto foram retirados como, por exemplo, os extremos “mundano e fascinante”. Para este estudo, os resultados apresentaram boa consistência interna dos cinco itens ($\alpha=.86$).

Na segunda etapa da história foi apresentada a manipulação do AR. De forma aleatória, os participantes caíram em uma das duas condições apresentadas de AR_{POSITIVO} e AR_{NEGATIVO}. No esforço para retirar qualquer influência como mencionado anteriormente, mas para manter o mais próximo de uma real situação de busca, foi utilizada uma imagem de resultado do googlemaps e retirado o máximo possível de elementos como ruas, fotos e etc. que pudessem influenciar a variável dependente, deixando somente: o nome fictício de uma pizzaria - “La Belle”, o AR e o volume de comentários ao lado. O AR escolhido representa valores próximos aos extremos de avaliações positivas de uma escala em forma de estrelas de zero a cinco (AR_{POSITIVO} média de notas 4.6) e negativas (AR_{NEGATIVO} média de notas 1.5) e uma razoável quantidade de comentários (40 comentários) para retirar influências de baixa quantidade de avaliações. Uma pesquisa exploratória com quinze alunos de graduação confirmou que estes valores eram relevantes para representar os conceitos de valência positiva e negativa e do volume absoluto.

Na terceira etapa, os respondentes foram direcionados para a avaliação da atitude. Para esta escala, foi utilizada uma adaptação da escala de atitudes voltada para alimentos (Arias-Bolzmann, Chakraborty, & Mowen, 2000). Foram adicionadas perguntas ao aspecto conativo da atitude dado o contexto da manipulação e para explorar intenções de realizar a ligação para a pizzaria, a intenção de compra e como João perceberia a avaliação dos outros consumidores. Para este estudo, os resultados desta escala apresentaram ótima consistência interna dos onze itens ($\alpha=.91$).

Por fim, foram coletados os dados do respondente como sexo, renda, escolaridade e realizados os cheques de manipulação para assegurar que o AR foi devidamente notado, e também para garantir que os participantes nunca ouviram falar da pizzaria “La Belle”, ou seja, que não existiu experiência prévia com a nova marca.

Resultados

Para assegurar o reconhecimento da quantidade de estrelas e da não experiência prévia com a nova marca, do total de cento e trinta e cinco respondentes válidos, foram retirados aqueles que não souberam identificar ao certo a quantidade de estrelas apresentadas na manipulação e também os participantes que declararam “conhecer” a pizzeria “La Belle”. Ao todo, trinta e quatro participantes foram descartados nesta etapa.

Os resultados da manipulação do envolvimento foram válidos ($F(1,99)=65.539$, $p<.000$), pois mostraram a diferença entre as duas situações. Os participantes expostos ao E_{ALTO} perceberam maior envolvimento de “João” com a situação ($M=5.89$, $SD=0.93$) do que os participantes expostos ao E_{BAIXO} ($M=3.99$, $SD =1.33$).

Uma ANOVA foi aplicada para responder às hipóteses apresentadas no primeiro experimento. O resultado considerou os efeitos das variáveis independentes $AR_{POSITIVO}$ e $AR_{NEGATIVO}$ na variável dependente atitude e a interação deste efeito com a variável envolvimento.

Os resultados foram significativos para o efeito da $AR_{POSITIVO}$ e $AR_{NEGATIVO}$ na variável dependente atitude ($F(1,99)=274.85$, $p<.000$), e mostraram que o grupo exposto ao $AR_{NEGATIVO}$ mostrou uma atitude menos positiva ($M=2.75$, $SD=0.70$) à nova marca em relação ao grupo exposto ao $AR_{POSITIVO}$ ($M=5.08$, $SD=0.69$), confirmando a hipótese H1.

A moderação do envolvimento também se mostrou significativa ($F(1,97)=9.547$, $p<.003$). Entretanto, este efeito foi significativo somente para validar uma das condições: o efeito de E_{ALTO} ($M=5.40$, $SD=0.30$) e E_{BAIXO} ($M=4.80$, $SD=0.80$) na condição de $AR_{POSITIVO}$, $F(1,58)=13.902$, $p<.000$. Já a interação de E_{ALTO} ($M=2.62$, $SD=0.65$) e E_{BAIXO} ($M=2.84$, $SD=0.72$) na condição de $AR_{NEGATIVO}$ não foi significativa ($F(1,39)=1.037$, $p<.315$). A Figura 1 demonstra os resultados do primeiro experimento.

Figura 1. *Influência do AR na atitude para uma nova marca e os efeitos do envolvimento.*

Experimento 2: efeito da cr na mudança de atitude e moderação do envolvimento

O segundo experimento, que investiga H3 e H4, tem estrutura similar ao primeiro, mas com modificações sobre o produto em questão para reforçar com mais um teste empírico as evidências dos efeitos iniciais do AR. No primeiro estudo os participantes avaliaram a compra de uma pizza, enquanto neste segundo avaliaram a experiência de uso de um salão de beleza. Neste segundo experimento, além do AR, os participantes também foram expostos a CR para investigar as possíveis mudanças de atitude.

Método

Estudantes de graduação (N=231) foram convidados a responder um questionário em laboratório. A idade média foi de 26,2 anos (SD=7 anos), sendo 40% do sexo masculino e 60% do sexo feminino.

Os respondentes foram aleatoriamente alocados em um dos oito grupos, em um desenho 2 x 2 x 2, *within subjects*, em que foram manipuladas novamente como variáveis independentes e de forma sequencial: (1) o envolvimento, E_{ALTO} e o E_{BAIXO} , (2) o

AR_{POSITIVO} e o AR_{NEGATIVO} e (3) CR_{POSITIVA} e CR_{NEGATIVA} . A atitude foi medida como a variável dependente em dois momentos: após a exposição ao AR e após a exposição a CR.

Como feito no primeiro experimento, os participantes iniciaram a primeira atividade lendo uma situação de consumo de E_{ALTO} ou E_{BAIXO} . Na mesma tentativa de isolar possíveis referências de preços, marcas entre outros, duas histórias foram criadas conforme abaixo:

Para o envolvimento baixo (E_{BAIXO}):

“Richard não é um rapaz vaidoso, e não se importa com seu cabelo. Desde pequeno, Richard o corta em qualquer lugar. No mês passado ele se mudou para outra cidade, em outro estado, e precisa achar um novo salão. Ele não conhece nada na região e recorreu a um aplicativo no celular para localizar algum estabelecimento. Para não perder tempo, Richard já filtrou os salões por preço de acordo com o que queria pagar...”.

Para o envolvimento alto (E_{ALTO}):

“Richard é um rapaz extremamente vaidoso, principalmente com seu cabelo. Desde pequeno, Richard o corta no salão de confiança, localizado nos arredores de sua antiga casa e nunca quis experimentar outro lugar. Mas agora, Richard tem um problema: no mês passado ele se mudou para outra cidade, em outro estado, e precisa achar um novo salão. Ele não conhece nada na região e recorreu a um aplicativo no celular para localizar algum estabelecimento. Para não perder tempo, Richard já filtrou os salões por preço de acordo com o que queria pagar...”.

A mesma escala de envolvimento citada no primeiro estudo foi utilizada para medir o envolvimento (Zaichkowsky, 1985), e também mostrou boa consistência interna dos cinco itens neste estudo ($\alpha = .89$).

A segunda etapa também seguiu os mesmos procedimentos do estudo anterior. Nela, foi apresentada a manipulação do AR. De forma aleatória, os participantes caíram em uma das duas condições apresentadas de AR_{POSITIVO} ou AR_{NEGATIVO} . Uma vez mais, os participantes visualizaram o resultado por meio de um mapa apontando o resultado da busca. Nesta figura, foi deixado somente o nome fictício do salão – “HYZ”, o AR e o volume de comentários ao lado. As notas e os volumes foram mantidos iguais aos do primeiro estudo (AR_{POSITIVO} com média 4.6, AR_{NEGATIVO} com média 1.5 e 40 comentários para ambas as condições).

Na terceira etapa, os respondentes foram direcionados para a avaliação da atitude usando a mesma escala adaptada do estudo anterior (Arias-Bolzmann et al., 2000) e apresentou ótima consistência interna dos onze itens ($\alpha=.92$).

No quarto passo, os participantes receberam a informação de que “Richard resolveu ler os comentários”, e então, foram direcionados para uma das duas

condições de manipulação da CR. A condição da CR mostrou quatro comentários em sequência, com frases diretas de duas a três linhas demonstradas abaixo. Ao lado dos comentários foram colocados nomes fictícios, sem mostrar fotos ou qualquer outra pista que pudesse interferir na condição. Ao lado de cada comentário, um sinal de polegar positivo ou negativo reforçava a interpretação da valência da opinião.

Para a condição de CR_{NEGATIVA} foram gerados três comentários negativos e um positivo conforme abaixo:

Helena J. B: "Não gostei. Atendimento não foi pontual. Pessoal não deu muita atenção".

João Marchado: "Salão mal localizado e pouca estrutura, não recomendo".

Silene D. Dias: "É um dos piores salões do bairro, fui cliente já faz um bom tempo e sempre tive problemas".

Flávio Lemos Ribeiro: "Nunca tive problemas com este salão, recomendo".

Para a condição de CR_{POSITIVA} foram gerados três comentários positivos e um negativo, modificando minimamente a estrutura anterior e mudando palavras para refletirem apenas na valência:

Helena J. B: "Gostei. Atendimento pontual, no horário marcado. Pessoal super prestativo".

João Marchado: "Salão bem localizado e estruturado, recomendo".

Silene D. Dias: "É um dos melhores salões do bairro, sou cliente já faz um bom tempo e nunca tive problemas".

Flávio Lemos Ribeiro: "Tive problemas com o atendimento deste salão, não recomendo".

No quinto passo, foi solicitado que a pessoa reavaliasse a opinião de Richard com as novas informações. Novamente, a mesma escala foi aplicada para capturar a variável dependente da nova atitude ($\alpha=.95$) para que pudesse ser comparada com a primeira atitude quando o participante teve contato apenas com o AR.

Por fim, foram coletados os dados do respondente como sexo, renda, escolaridade e realizados os cheques de manipulação para assegurar que tanto o AR e a CR foram interpretados da maneira que a manipulação sugeria (positivos e negativos) e que não houve contato prévio com a marca - salão "HYZ".

Resultados

Para assegurar o reconhecimento do AR, da CR e da não experiência prévia com a marca foram retirados os participantes que não souberam identificar ao certo qual foi o AR apresentado, se as opiniões foram positivas, negativas, úteis, ou se

“conheciam” o salão HYZ. Ao todo, cinquenta e cinco participantes foram descartados nesta etapa.

Os resultados da manipulação do envolvimento também foram válidos para este segundo estudo e mostraram a diferença entre as duas situações ($F(1,174)=159.81$, $p<.000$). Os participantes expostos ao E_{ALTO} ($M=5.66$, $SD=1.09$) perceberam mais o envolvimento de “Richard” do que os participantes expostos ao E_{BAIXO} ($M=3.25$, $SD=1.41$).

Na primeira etapa das análises foram mensurados os mesmos efeitos do primeiro experimento. O resultado considerou os efeitos das variáveis independentes $AR_{POSITIVO}$ e $AR_{NEGATIVO}$ na variável dependente atitude. Como no primeiro estudo, os resultados foram bem significativos, $F(1,172)=321.05$, $p<.000$, e mostraram que os grupos expostos ao $AR_{NEGATIVO}$ mostraram uma atitude menos positiva ($M=2.65$, $SD=1.21$) ao novo salão em relação ao grupo exposto ao $AR_{POSITIVO}$ ($M=5.89$, $SD=1.18$), reforçando os achados do primeiro estudo.

Na segunda etapa, foi analisada a H3 por meio de test t para amostras pareadas em cada grupo manipulado. O grupo ($N=34$) exposto a condição de $AR_{POSITIVO}$ ($M=5.74$, $SD=1.32$) mostrou diferenças significativas na atitude após exposição a $CR_{NEGATIVA}$ ($M=2.62$, $SD=1.10$), $t(33) = 11.618$, $p<.000$. O mesmo efeito não foi significativo para o grupo ($N=49$) exposto à condição $AR_{POSITIVO}$ ($M=5.99$, $SD=1.08$) com $CR_{POSITIVA}$ ($M=6.10$, $SD=0.86$), $t(48) = -657$, $p<.514$.

Para as condições opostas, os resultados apresentaram os mesmos efeitos. O grupo exposto ($N=32$) a condição de $AR_{NEGATIVO}$ ($M=2.64$, $SD=1.01$) mostrou diferenças significativas na atitude após exposição a $CR_{POSITIVA}$ ($M=5.57$, $SD=1.05$), $t(31) = -13.308$, $p<.000$. O último grupo analisado mostrou um impacto significativo para os participantes expostos ($N=61$) na condição de $AR_{NEGATIVO}$ ($M=2.65$, $SD=1.30$) com $CR_{NEGATIVA}$ ($M=2.12$, $SD=1.24$), $t(60) = 4.337$, $p<.000$), mas em magnitude muito menor comparada com a condição anterior. As Figuras 2 e 3 demonstram os resultados apresentados acima.

Figura 2. Influência da CR na atitude para uma nova marca após exposição ao $AR_{POSITIVO}$.

Figura 3. Influência da CR na atitude para uma nova marca após exposição ao $AR_{NEGATIVO}$.

A última análise, para responder a H4, considerou os efeitos moderadores do envolvimento nas atitudes após a exposição a CR. Nenhuma das situações trouxe resultados significativos. Para o grupo exposto a $AR_{POSITIVO}$ e $CR_{NEGATIVA}$ (N=34), $F(1,32)=0.39$, $p<.845$, e para o grupo exposto a $AR_{NEGATIVO}$ e $CR_{POSITIVA}$ (N=31) os resultados foram ($F(1,30)=0.007$, $p<.933$).

Discussão dos resultados

O primeiro estudo, que confirmou a H1, “A exposição inicial a um $AR_{POSITIVO}$ gera atitude positiva para uma marca desconhecida, enquanto a exposição a um $AR_{NEGATIVO}$ gera atitude negativa para uma marca desconhecida”, mostrou uma diferença significativa nas atitudes iniciais, sugerindo que a valência da informação numérica

possui relevância na atitude dos consumidores diante de uma marca desconhecida. Isto reforça os achados anteriores da literatura sobre a influência do AR nas atitudes. O segundo estudo, que responde a H3, “*Diante de uma CR_{NEGATIVA} haverá mudança de atitude se o consumidor tiver sido exposto anteriormente a um AR_{POSITIVO} de uma nova marca, e diante de uma CR_{POSITIVA} haverá mudança de atitude se o consumidor tiver sido exposto anteriormente a um AR_{NEGATIVO} de uma nova marca*”, demonstrou que a CR, quando mostrada na sequência ao AR altera a atitude do consumidor se a predominância das informações for oposta a valência do AR. Porém, se a predominância e valência da CR for a mesma que a do AR, a atitude tende a permanecer sem grandes alterações.

O envolvimento como moderador da atitude, questionado na H2 e H4, não ocorreu em todos os casos propostos pelas hipóteses e sugere-se uma nova investigação para o tema. Uma possível explicação pode estar no desconhecimento da marca ou na ocasião de compra. Novos estudos podem ser feitos com marcas conhecidas contrapondo marcas desconhecidas, testando este efeito moderador do envolvimento, pois a experiência prévia com a marca pode gerar resultados de envolvimento diferentes comparados com este estudo.

Implicações teóricas e gerenciais

Ao responder as hipóteses propostas, este trabalho traz algumas implicações teóricas. Primeira, ele reforça empiricamente o entendimento da influência do eWOM na formação de atitude e é consistente com os achados anteriores (Chatterjee, 2001; Dellarocas, Zhang, & Awad, 2007; Godes & Mayzlin, 2004). E, diferente dos demais estudos, este trabalho mostrou os impactos das avaliações com as informações tratadas de forma sequencial como pode ocorrer em determinadas buscas cotidianas pela internet. O primeiro estudo mostrou que a valência do AR é capaz de influenciar nas atitudes dos consumidores diante de uma busca por uma nova marca. O segundo estudo mostrou que a atitude inicial pode ser alterada ao adicionarmos a informação das CRs com predominância de valências opostas ao AR prévio. Este efeito mostra-se consistente com a literatura de mudança de atitude (Fishbein & Ajzen, 1975) e com atenuação do efeito persuasivo de recência.

No campo prático, os profissionais e marketing podem criar ou influenciar melhor as atitudes dos consumidores quando conseguem entender como elas se

formam ou se alteram. Se considerarmos que as buscas são feitas em segundos ou minutos, estas atitudes podem se formar e alterar de forma muito rápida. Logo, este trabalho pode ter três implicações práticas (1) reforça a importância que os profissionais da área devem dar ao eWOM, especialmente ao AR e CR no lançamento de novos produtos ou marcas (2) traz informações que podem ajudar na elaboração de táticas de comunicação que podem reduzir possíveis atitudes negativas que podem ser barreiras para a primeira experimentação, e (3) pode ser base para criar formas sistemáticas de avaliar o eWOM. Os profissionais que lançam novas marcas para comercialização online podem criar modelos para monitorar e verificar as correlações entre AR e da CR nos sites de revisão para entender os possíveis efeitos nas atitudes dos consumidores.

Limitações e pesquisas futuras

Este estudo traz algumas limitações que podem ser desenvolvidas em pesquisas futuras. Em ambos os estudos, ao avaliar as valências do AR, foram utilizados cenários mais próximos aos pontos mínimos e máximos (1.5 e 4.6) e não foram consideradas situações intermediárias como, por exemplo, um AR neutro. Futuras pesquisas podem explorar, no mesmo contexto desta, se as atitudes sofrem variações graduais significativas conforme o AR aumenta, reduz ou mantém-se neutro. O mesmo pode ser considerado para o volume de avaliações, que foram mantidos fixos durante os experimentos. Além disso, não foram considerados cenários de múltiplas alternativas, ou seja, diversos concorrentes ao mesmo tempo. Em uma situação de busca, dependendo do site ou mesmo do tamanho da tela, as informações de vários produtos e marcas podem aparecer de forma simultânea ou em sequência rápida durante a navegação. Estudos que mostrem a formação de atitude ou preferências diante de diversas opções, com diversos volumes e AR distintos, podem incrementar o conhecimento sobre o tema.

Outras limitações envolvem a *customer review* (CR). Neste estudo, não foram feitas variações no canal em que a mensagem foi emitida ou mesmo a qualidade das opiniões. Esta última foi apenas avaliada pela percepção do consumidor pelo cheque de manipulação da utilidade das informações expostas. Outras derivações em estudos futuros podem explorar com maior profundidade a questão afetiva e informativa dos

comentários ancorados em teorias da persuasão. A questão da quantidade de comentários também pode ser investigada com maior profundidade. Apesar de este estudo seguir algumas evidências que consumidores em média fazem a leitura de poucas mensagens, isso pode não ser válido para todas as situações de compra e podem se limitar ao contexto desta pesquisa. Futuras pesquisas podem explorar este ponto também.

Em resumo, os próximos estudos podem agregar variáveis que afetam a mudança de atitude e que não foram consideradas no escopo destes dois experimentos. Esta poderá ser uma oportunidade para dar continuidade às evidências empíricas referentes à influência do eWOM, um tema promissor para a área de Marketing e que está longe de se esgotar.

Referências

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Andrade, J., Mazzon, J. A., & Katz, S. (2006). Boca-a-boca eletrônico: explorando e integrando conceitos de marketing viral, buzz marketing e word-of-mouth. EMA - Encontro de Marketing da Anpad 2006.
- Arias-Bolzmann, L., Chakraborty, G., & Mowen, J. C. (2000). Effects of Absurdity in Advertising: The Moderating Role of Product Category Attitude and the Mediating Role of Cognitive Responses. *Journal of Advertising*, 29(1), 35–49.
- Asch, S. E. (1952). Social Psychology. *Science*, 332(6029), 530–2.
- Bohner, G., & Dickel, N. (2010). Attitudes and Attitude Change. *Annual Review of Psychology*, 62(1), 391–417.
- Celsi, R. L., & Olson, J. C. (1988). The Role of Involvement in Attention and Comprehension Processes. *Journal of Consumer Research*, 15(2), 210–224.
- Chatterjee, P. (2001). Online Reviews: Do Consumers Use Them? *Advances in Consumer Research*, 28, 129–134.

- Chen, Y., & Xie, J. (2008). Online Consumer Review: Word-of-Mouth as a New Element of Marketing Communication Mix. *Management Science*, 54(3), 477–491.
- Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews. *Journal of Marketing Research*, 43(3), 345–354.
- Dellarocas, C., Zhang, X. (Michael), & Awad, N. F. (2007). Exploring the value of online product reviews in forecasting sales: The case of motion pictures. *Journal of Interactive Marketing*.
- Duan, W., Gu, B., & Whinston, A. B. (2008). Do online reviews matter? — An empirical investigation of panel data. *Decision Support Systems*, 45(4), 1007–1016.
- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The Nature of Attitudes. In *Attitude formation and change* (pp. 1–21).
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research*. Addison-Wesley Pub. Co.
- Fong, J., & Burton, S. (2006). Electronic Word-of-Mouth. *Journal of Interactive Advertising*, 6(2), 7–62.
- Ghose, A., & Ipeirotis, P. G. (2006). Designing Ranking Systems for Consumer Reviews: The Impact of Review Subjectivity on Product Sales and Review Quality. *Proceedings of the International Conference on Decision Support Systems*, 1–25.
- Godes, D., & Mayzlin, D. (2004). Using Online Conversations to Study Word-of-Mouth Communication. *Marketing Science*.
- Gretzel, U. (2008). Use and Impact of Online Travel Reviews. *Information and Communication Technologies in Tourism*, 35–46.
- Haire, M. (1950). Projective Techniques in Marketing Research. *Journal of Marketing*, 14(5), 649–656.

- Hennig-Thurau, T., & Walsh, G. (2003). Electronic Word of Mouth : Motives for and Consequences of Reading Customer Articulations on the Internet. *International Journal of Electronic Commerce*, 8(2), 51–74.
- Hu, N., Koh, N. S., & Reddy, S. K. (2013). Ratings lead you to the product, reviews help you clinch it? The mediating role of online review sentiments on product sales. *Decision Support Systems*.
- Jalilvand, M. R., Esfahani, S. S., & Samiei, N. (2011). Electronic word-of-mouth: Challenges and opportunities. *Procedia Computer Science*, 3, 42–46.
- Lee, J., Park, D.-H., & Han, I. (2008). The effect of negative online consumer reviews on product attitude: An information processing view. *Electronic Commerce Research and Applications*, 7(3), 341–352.
- Liu, Y. (2006). Word of Mouth for Movies: Its Dynamics and Impact on Box Office Revenue. *Journal of Marketing*, 70(3), 74–89.
- Malhotra, N. K. (2005). Attitude and affect: new frontiers of research in the 21st century. *Journal of Business Research*, 58(4), 477–482.
- McFadden, D. L., & Train, K. E. (1996). Consumers' Evaluation of New Products: Learning from Self and Others. *Journal of Political Economy*.
- Murdock, B. B. . J. (1962). The serial position effect of free recall. *Journal of Experimental Psychology*.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1984). The effects of involvement on responses to argument quantity and quality: Central and peripheral routes to persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology*.
- Petty, R. E., Cacioppo, J. T., & Goldman, R. (1981). Personal involvement as a determinant of argument-based persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology*.

- Sen, S., & Lerman, D. (2007). Why are you telling me this? An examination into negative consumer reviews on the Web. *Journal of Interactive Marketing*.
- Sherif, M., & Hovland, C. I. (1961). *Social Judgment: Assimilation and Contrast Effects in Communication and Attitude Change*. Yale studies in attitude and communication v4 (Vol. Journal of, pp. 244–252). Yale University Press.
- Sparks, B. A., & Browning, V. (2011). The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust. *Tourism Management*, 32(6), 1310–1323.
- Spors, Kelly (2006), "How Are We Doing?" *Wall Street Journal*, November 13, R9.
- Subramaniam, C., Shaw, M. J., & Gardner, D. M. (2000). Product Marketing and Channel Management in Electronic Commerce. *Information Systems Frontiers*, 1(4), 363–378.
- Wang, J., & Lee, A. Y. (2006). The Role of Regulatory Focus in Preference Construction. *Journal of Marketing Research*.
- Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the Involvement Construct. *Journal of Consumer Research*, 12(3), 341–352.
- Zhang, X. (Michael), & Dellarocas, C. (2006). The Lord Of The Ratings: Is A Movie's Fate is Influenced by Reviews? In ICIS. Association for Information Systems.
- Zhu, F., & Zhang, X. (2006). The Influence of Online Consumer Reviews on the Demand for Experience Goods: The Case of Video Games. In ICIS 2006 Proceedings (p. 17).

Anexo 1. Tabela de medidas usadas no Experimento 1.

Nome do construto	Itens e escala
Envolvimento Adaptada de Zaichkowsky (1985) $\alpha = .86$	O que você acha que significaria para o João a compra desta pizza, nesta situação que você leu: 7 itens, diferencial semântico. Não seria importante para ele (1): Seria importante para ele (7) Não seria algo desejável para ele (1): Seria algo desejável para ele (7) Não seria algo de valor para ele (1): Seria algo de valor para ele (7) Não seria significativa para ele (1): Significaria muito para ele (7) Não seria relevante para ele (1): Seria relevante para ele (7)
Atitudes Adaptada de Arias-Bolzmann <i>et al.</i> , (2000) $\alpha = .91$	Pensando somente no que acabou de ver na imagem, quais você acha que seriam as primeiras impressões de João sobre o produto oferecido por este estabelecimento? 7 itens, diferencial semântico. Sabor ruim (1): Sabor bom (7) Desagradável (1): Agradável (7) Insatisfatório (1): Satisfatório (7) Não recomendável (1): Recomendável (7) Produto ruim (1): Produto bom (7) Negativo (1): Positivo (7) Na sua percepção inicial, e de acordo com o que você viu sobre o estabelecimento, o quão disposto você acha que João estaria a ligar para ter maiores informações sobre o produto? 7 itens, diferencial semântico. Nada disposto (1): Muito disposto (7) Para que João tome uma decisão de comprar, as informações que apareceram para ele sobre a pizzeria são: 7 itens, diferencial semântico. Insuficientes (1): Suficientes (7) Qual você acha que seria a disposição de João para fazer uma nova busca por outro estabelecimento? 7 itens, diferencial semântico. Nada disposto (1): Muito disposto (7) Qual você acha que seria a disposição de João para comprar neste estabelecimento? 7 itens, diferencial semântico. Nada disposto (1): Muito disposto (7) No geral, pela imagem que você viu, a avaliação dos consumidores sobre este estabelecimento parece ser: 7 itens, diferencial semântico. Insatisfatória (1): Satisfatória (7)

Anexo 2. Tabela de medidas usadas no Experimento 2.

Nome do construto	Itens e escala
Envolvimento Adaptada de Zaichkowsky (1985) $\alpha = .89$	O que você acha que significaria para Richard a experiência com este corte de cabelo em um novo salão, nesta situação que você leu: 7 itens, diferencial semântico. Não seria importante para ele (1): Seria importante para ele (7) Não seria algo desejável para ele (1): Seria algo desejável para ele (7) Não seria algo de valor para ele (1): Seria algo de valor para ele (7) Não seria significativa para ele (1): Significaria muito para ele (7) Não seria relevante para ele (1): Seria relevante para ele (7)
Atitudes (após exposição ao AR) Adaptada de Arias-	Pensando somente no que acabou de ver na imagem, quais você acha que seriam as primeiras impressões de Richard sobre o serviço oferecido por este salão? 7 itens, diferencial semântico.

Bolzmann *et al.*, (2000)
 $\alpha = .92$

Serviço ruim (1): Serviço bom (7)
Negativo (1): Positivo (7)
Desagradável (1): Agradável (7)
Insatisfatório (1): Satisfatório (7)
Profissionais ruins (1): Profissionais bons (7)
Não recomendável (1): Recomendável (7)

Na sua percepção inicial, e de acordo com o que você viu sobre o salão, o quão disposto você acha que Richard estaria a ligar para ter maiores informações sobre o serviço?

7 itens, diferencial semântico.

Nada disposto (1): Muito disposto (7)

Para que Richard tome uma decisão de experimentar, as informações que apareceram para ele sobre este salão são:

7 itens, diferencial semântico.

Insuficientes (1): Suficientes (7)

Qual você acha que seria a disposição de Richard para fazer uma nova busca por outro salão?

7 itens, diferencial semântico.

Nada disposto (1): Muito disposto (7)

O quão disposto você acha que Richard estaria para cortar o cabelo neste salão?

7 itens, diferencial semântico.

Nada disposto (1): Muito disposto (7)

No geral, pela imagem que você viu, a avaliação dos consumidores sobre este estabelecimento parece ser:

7 itens, diferencial semântico.

Insatisfatória (1): Satisfatória (7)

Atitudes (após exposição ao CR)

Adaptada de Arias-Bolzmann *et al.*, (2000)
 $\alpha = .95$

Após ter visto os comentários, quais você acha que seriam as novas impressões de Richard sobre o serviço oferecido por este salão?

7 itens, diferencial semântico.

Serviço ruim (1): Serviço bom (7)
Negativo (1): Positivo (7)
Desagradável (1): Agradável (7)
Insatisfatório (1): Satisfatório (7)
Profissionais ruins (1): Profissionais bons (7)
Não recomendável (1): Recomendável (7)

Após ter lido os comentários, o quão disposto você acha que Richard estaria a ligar para ter maiores informações sobre o serviço?

7 itens, diferencial semântico.

Nada disposto (1): Muito disposto (7)

Agora, após ter lido os comentários, as informações que apareceram para ele sobre este salão são:

7 itens, diferencial semântico.

Insuficientes (1): Suficientes (7)

Agora, depois de ler os comentários, qual você acha que seria a disposição de Richard para fazer uma nova busca por outro salão?

7 itens, diferencial semântico.

Nada disposto (1): Muito disposto (7)

Agora, após ter lido os comentários, o quão disposto você acha que Richard estaria para cortar o cabelo neste salão?

7 itens, diferencial semântico.

Nada disposto (1): Muito disposto (7)

Depois de ver a nota e ler os comentários, a avaliação dos consumidores sobre este estabelecimento parece ser:

7 itens, diferencial semântico.

Insatisfatória (1): Satisfatória (7)
